

DE LA PARED AL GEMELO DIGITAL: SOBRE LA FOTOGRAMETRIZACIÓN DE LOS MURALES PORTUENSES DE DORDIO GOMES¹

FROM THE WALL TO THE DIGITAL TWIN: ON THE DOCUMENTATION OF DORDIO GOMES' MURALS IN OPORTO

Leticia Crespillo Marí²

Recibido: 26/03/2025 · Aceptado: 27/05/2025

DOI: <https://doi.org/10.5944/etfvii.14.2026.44992>

Resumen

Este artículo presenta una investigación centrada en la digitalización fotogramétrica de catorce murales al fresco realizados por el artista portugués Dordio Gomes en la ciudad de Oporto. Estas obras, amenazadas por la transformación urbana y la falta de políticas patrimoniales, requieren estrategias alternativas de documentación y conservación. El objetivo principal es registrar, preservar digitalmente y revalorizar este conjunto mural mediante la creación de gemelos digitales y el uso de análisis computacional. La metodología combina captura fotográfica con cámara réflex, procesamiento de datos en Capturing Reality, optimización tridimensional en Blender y publicación en plataformas abiertas. A partir de los modelos generados, se aplicaron análisis multiescalares a las nubes de puntos mediante herramientas como CloudCompare, QGIS y librerías de Python, con el fin de detectar patrones técnicos, niveles de degradación y características materiales de las obras. Los resultados muestran una documentación tridimensional de alta resolución (183 µm/píxel), capaz de revelar microelevaciones, costuras, capas cromáticas y restos de restauraciones. La clasificación automatizada de pigmentos, basada en códigos

1. Este trabajo ha sido financiado por fondos nacionales a través de la FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., en el ámbito del proyecto 2023.11110.PEX, DOI: <https://doi.org/10.54499/2023.11110.PEX>. También es parte de los resultados indirectos del proyecto dirigido por la Dra. Modesta Di Paola e Iñaki Estella, Atlas/AV: la audiovisualización de la Historia del Arte entre el museo y la Academia (PID2022-136753OB-I00), así como de los proyectos dirigidos por la Dra. Nuria Rodríguez Ortega, Universidad de Málaga: Estudio e interpretación del dominio de las exposiciones artísticas como sistema cultural complejo mediante analítica de datos y procesamiento del lenguaje natural (PID2021 125037NB-I00); Ecosistema de datos abiertos y enlazados del subsector cultural de las exposiciones artísticas: formalización ontológica, soluciones tecnológicas y modelos de explotación para la generación de conocimiento y valor en el ámbito de las ICC (PY20 00508); y Diseño de un modelo semántico guiado por ontologías del dominio de las exposiciones artísticas para la generación de conocimiento y valor en el ámbito de las Industrias Culturales y Creativas (ICC). Agradecer su confianza en mí a todos los implicados/as en ellos.

2. Universidad de Málaga; lcrespillom@uma.es; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8367-6580>

HEX, permitió calcular métricas de vulnerabilidad y generar mapas de riesgo. Estos datos facilitarán futuras intervenciones conservativas más precisas. El estudio en el marco del proyecto *Lime, Pigments, and Pixels – Bringing Modern Mural Heritage Back to Public Life*, demuestra que la digitalización fotogramétrica no solo cumple una función documental, sino que también actúa como herramienta museográfica, pedagógica y científica. La metodología propuesta es replicable en otros contextos patrimoniales, y refuerza el valor de las tecnologías emergentes para preservar, difundir y reinterpretar digitalmente obras murales en riesgo. Además, favorece la accesibilidad al patrimonio y fomenta nuevas formas de implicación crítica por parte del público.

Palabras clave

Fotogrametría digital; Pintura mural al fresco; Gemelo Digital; Dordio Gomes; Humanidades digitales; Conservación preventiva; Análisis de datos; Curaduría postdigital.

Abstract

This article presents research focused on the photogrammetric digitisation of fourteen fresco murals by the Portuguese artist Dordio Gomes in the city of Porto. These works, threatened by urban transformation and the lack of heritage policies, require alternative strategies of documentation and conservation. The main objective is to record, digitally preserve and revalue this mural ensemble through the creation of digital twins and the use of computational analysis. The methodology combines photographic capture with a reflex camera, data processing in Capturing Reality, three-dimensional optimisation in Blender and publication on open platforms. From the generated models, multiscale analyses were applied to the point clouds using tools such as CloudCompare, QGIS and Python libraries, to detect technical patterns, levels of degradation and material characteristics of the works. The results show a high-resolution three-dimensional documentation (183 $\mu\text{m}/\text{pixel}$), capable of revealing micro elevations, seams, chromatic layers and remains of restorations. Automated pigment classification, based on HEX codes, allowed vulnerability metrics to be calculated and risk maps to be generated. This data will facilitate more accurate conservation interventions in the future. The study demonstrates that photogrammetric digitization not only fulfils a documentary function, but also acts as a museographic, pedagogical and scientific tool. The proposed methodology is replicable in other heritage contexts, and reinforces the value of emerging technologies to conserve, disseminate and reinterpret at-risk murals. It also promotes accessibility to heritage and encourages new forms of critical involvement on the part of the public.

Keywords

Digital Photogrammetry; Fresco mural painting; Digital twin; Dordio Gomes; Digital Humanities; Preventive conservation; Data analysis; Postdigital curatorship.

INTRODUCCIÓN

La preservación³ de pinturas murales históricas en entornos urbanos en constante transformación representa un desafío fundamental para los historiadores del arte y los especialistas en conservación patrimonial. A diferencia de la pintura sobre lienzo o tabla, estas obras están estrechamente vinculadas al espacio arquitectónico que las alberga, y dependen directamente de su estabilidad estructural y funcional⁴. Esta relación las vuelve especialmente vulnerables ante factores de riesgo como el deterioro ambiental, el abandono y, sobre todo, las intervenciones urbanísticas contemporáneas, que pueden alterar, ocultar o provocar la desaparición definitiva de los murales.

Desde esta perspectiva, resulta necesario reflexionar sobre la tensión entre los conceptos permanencia y efimeridad que le son específicos al muralismo como medio expresivo, cuestionando la noción tradicional del arte como objeto estable y duradero. No se trata únicamente de proteger la integridad material de la obra, sino también de considerar cómo las transformaciones del entorno afectan su percepción y su accesibilidad. En el contexto actual, es fundamental atender a la capacidad de transformación espacial de estas piezas, a los materiales empleados en su realización, y a su inserción en las dinámicas sociales y urbanas. El proceso creativo de estas intervenciones implica una serie de metodologías que abarcan desde el diseño del boceto hasta la preparación del mortero y la aplicación de pigmentos, todo ello concebido en diálogo con el espacio arquitectónico. Para que un mural cumpla su función comunicativa, debe generar imágenes capaces de interactuar activamente con el entorno, estimulando lecturas múltiples por parte de los transeúntes, contribuyendo con ello a la reconfiguración del imaginario urbano.

Asimismo, el mural debe ser entendido como una forma de expresión identitaria y crítica. No se trata solo de una práctica técnica o estética, sino de un acto de posicionamiento ante las dinámicas socioculturales y políticas que configuran la ciudad. En este sentido, el muralismo trasciende lo visual, constituyéndose en un vehículo de memoria, resistencia y narración colectiva. Desde una mirada pedagógica, promueve el pensamiento crítico y refuerza la apropiación del espacio público o privado como un derecho ciudadano inalienable, especialmente entre las juventudes.

En este contexto, resulta imprescindible centrar la atención en un caso particular: los catorce murales al fresco del artista portugués Dordio Gomes, realizados entre 1930 y 1960 en la ciudad de Oporto. Estas obras se encuentran distribuidas en edificios institucionales, religiosos y comerciales, como la Câmara Municipal, el Tribunal da Relação, la Facultad de Bellas Artes, la Iglesia de los Redentoristas, la Iglesia de Nossa Senhora da Conceição y el desaparecido Café Rialto. El conjunto se

3. En el contexto de este estudio, el término 'preservación' hace referencia exclusivamente a la preservación digital de información y registros tridimensionales, y no implica la preservación física o material del objeto mural, la cual corresponde a las intervenciones conservativas y restaurativas tradicionales.

4. Venegas García, Carlos y Barrainkua Legido, Ane: *Pintura mural. Características, recorrido histórico y factores de deterioro*. Madrid, Síntesis, 2021, p. 11.

caracteriza por el uso de la técnica del fresco sobre mortero y por una iconografía que articula valores didácticos, sociales y simbólicos, en tensión con las narrativas promovidas por el Estado Novo. La diversidad de los espacios, su evolución arquitectónica y las restricciones de acceso actuales dificultan el estudio integral del corpus, al tiempo que incrementan su vulnerabilidad material y simbólica.

En algunos casos, su estado de conservación y su visibilidad han sido profundamente alterados por la remodelación de los inmuebles que los albergan. La desaparición del Café Rialto⁵, por ejemplo, donde Gomes realizó uno de sus conjuntos murales más emblemáticos, muestra cómo los procesos de transformación urbana afectan el acceso, la lectura y la permanencia de estas obras, haciendo urgente la adopción de nuevas estrategias de conservación, difusión y puesta a disposición del público general⁶. Otro ejemplo especialmente ilustrativo de esta problemática lo constituye el cuarto mural titulado *A Expansão Comercial*, de Dordio Gomes ubicado en la Cámara Municipal de Oporto. El fresco presenta una pérdida pictórica severa en su zona central, donde han desaparecido casi por completo los elementos figurativos originalmente representados, comprometiendo la legibilidad iconográfica del conjunto. Aunque esta pintura mural ha sido objeto de una intervención restaurativa pigmentaria tradicional por parte de Sonia Cardoso en 2024-2025, los procesos de alteración física y disgregación del soporte siguen siendo patentes, agravados por la falta de mantenimiento sistemático y la vulnerabilidad ambiental del edificio (FIGURA 1)⁷.

La degradación progresiva del mortero y de las capas pictóricas, la falta de mantenimiento y las alteraciones estructurales del entorno suponen una grave descontextualización del espacio para el que fueron concebidos estos murales, desdibujando su significado original. A ello se suma la carencia de políticas de protección adecuadas y la escasa conciencia patrimonial tanto por parte de propietarios privados como de las administraciones públicas, lo cual pone en riesgo la memoria e identidad cultural de la ciudadanía.

Sus iconografías disonantes, así como el desarrollo temático-espacial tan característico del artista, dotan a todas estas muestras de un valor socio-patrimonial

5. El café Rialto fue uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Oporto (Portugal) durante el siglo XX. Inaugurado en 1933, se ubicaba en el n.º 28 de la Rua do Almada, una de las calles más céntricas de la ciudad, siendo uno de los espacios de encuentro para artistas, intelectuales, arquitectos y estudiantes, especialmente durante las décadas de los años 40 y 50, en plena efervescencia cultural del Portugal moderno. Su interior era ampliamente vanguardista y sus murales decorativos fueron realizados por artistas del momento como Dordio Gomes con composiciones promovidas por la dictadura del Estado Novo. Hoy, los murales persisten, pero el entorno es el sótano del club BCP Millennium (banca privada).

6. Una pátina amarillenta recubre gran parte de la superficie, posiblemente consecuencia de una aplicación posterior de barniz, un procedimiento anómalo en este tipo de manifestaciones y que ha alterado perceptiblemente la lectura cromática original. A pesar de ello, el mural ha sido relativamente bien preservado gracias al cuidado del BCP Millennium, si bien se observan zonas con descascarillado activo, craquelados eventuales, e incluso, pérdida puntual de pigmento en los márgenes y áreas de tensión estructural. La limitada accesibilidad del espacio, generalmente cerrado al público, ha dificultado además su estudio continuado y su inserción en el relato patrimonial municipal.

7. A la izquierda, los dos paneles superiores pertenecen al desaparecido Café Rialto, donde se conservan escenas alegóricas de mayor integridad formal, aunque alteradas cromáticamente por una pátina amarillenta derivada, probablemente, de la aplicación posterior de barniz sobre la superficie mural. A la derecha, el cuarto mural ubicado en la Cámara Municipal de Oporto presenta una laguna pictórica central severa, con pérdida significativa de información iconográfica, Render del panel tras la intervención de conservación realizada por Sonia Cardoso.

FIGURA 1. EJEMPLO DE ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ALGUNOS MURALES REALIZADOS POR DORDIO GOMES. A LA IZQUIERDA, LOS DOS PANELES SUPERIORES PERTENECEN AL DESAPARECIDO CAFÉ RIALTO, DONDE SE CONSERVAN ESCENAS ALEGÓRICAS DE MAYOR INTEGRIDAD FORMAL, AUNQUE ALTERADAS CROMÁTICAMENTE POR UNA PÁTINA AMARILLENTO DERIVADA, PROBABLEMENTE, DE LA APLICACIÓN POSTERIOR DE BARNIZ SOBRE LA SUPERFICIE MURAL. A LA DERECHA, EL CUARTO MURAL UBICADO EN LA CÁMARA MUNICIPAL DE OPORTO PRESENTA UNA LAGUNA PICTÓRICA CENTRAL SEVERA, CON PÉRDIDA SIGNIFICATIVA DE INFORMACIÓN ICONOGRÁFICA, RENDER DEL PANEL TRAS LA INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN REALIZADA POR SONIA CARDOSO. Autoría propia (2025)

relevante. Pero estas creaciones siguen manteniendo su vigencia plástica, de ahí que nuestra intención haya sido la de explorar también el papel que tales representaciones icónicas juegan en el ámbito de la cultura visual y las narrativas sociales del siglo XX. Un análisis reciente de la obra de Gomes subraya la centralidad del muralismo, especialmente el fresco, en su práctica artística y enseñanza⁸. A ello, se le suma la intención de reconocer las audiencias, no solo como receptoras de un conocimiento, sino como colaboradoras activas de su construcción. Se hace, por tanto, necesario explorar enfoques complementarios que permitan documentarlas, estudiarlas y garantizar su permanencia en la memoria colectiva. Partiendo de esta premisa, se subraya el papel crucial de la documentación tridimensional como herramienta para el registro eficaz del patrimonio mural⁹.

La preservación y recuperación de estas manifestaciones plásticas no puede limitarse a una restauración física tradicional, especialmente cuando muchas de estas obras no son accesibles de ningún modo. Se plantea así una estrategia de

8. Temudo, Ana; Castro, Laura: «Júlio Resende: a self-curating artist», en Temudo, Ana; Castro, Luís (eds.): *Artists' Legacies. Preservation, Study, Dissemination, Institutionalisation*. Lisboa, Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, 2021, pp. 206-212.

9. Morales Vargas, María de Lourdes: «Relatos a la espera. Muralismo urbano en los espacios públicos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas», *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, 18, n.º 1 (2019), pp. 64-67, <https://doi.org/10.29043/liminar.v18i1.687> [Consultado: 16 de marzo de 2025].

documentación tridimensional que permita generar gemelos digitales precisos de estos murales, como herramienta de análisis, conservación preventiva y mediación crítica. Estas estrategias se enmarcan en el proyecto *Lime, Pigments, and Pixels – Bringing Modern Mural Heritage Back to Public Life*, financiado por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), cuyo objetivo es redefinir los modos de acceso y activación del mural moderno mediante tecnologías emergentes, revalorizando sus cualidades técnicas y estéticas de la pintura mural, usando como hilo conductor la producción al fresco de Dordio Gomes.

La digitalización fotogramétrica se considera, en este caso, una vía idónea para registrar su dimensión técnico-material, estudiar su iconografía y ofrecer nuevas vías de transmisión cultural accesible, pues tal y como ya indica Pere Rovira i Pons en su libro *La conservación preventiva de las pinturas murales in situ y en su exposición* (alineándose con los objetivos del ICOMOS):

Las pinturas murales son una parte integrante de los monumentos y lugares de valor patrimonial, y deben ser preservadas in situ. Como no ocurre en otras especialidades pictóricas, todos los ámbitos o espacios sociales son susceptibles de contener o haber contenido algún y tipo de mural. Y en todos estos lugares siempre hay posibilidades de realizar una conservación preventiva, de la misma manera que una conservación-restauración¹⁰.

En última instancia, y siguiendo este planteamiento, se propone responder a los desafíos contemporáneos a los que se enfrenta la pintura mural (el fresco) mediante la aplicación de estas tecnologías computacionales actuales, en el ámbito de la museografía crítica postdigital y las estrategias de mediación y remediación¹¹, con un propósito claro: acercar estos murales al público general, asegurar su presencia en el imaginario portugués y facilitar futuras intervenciones.

En este contexto, se tratarán a continuación dos problemáticas. En primer lugar, se abordará la figura y producción al fresco de Dordio Gomes en el ámbito del Estado Novo portugués. Tras ello, se abordan los planteamientos metodológicos relacionados con el uso de tecnologías digitales —en especial la fotogrametría— en la documentación, análisis y activación del patrimonio mural.

DORDIO GOMES Y EL MURALISMO PORTUGUÉS DURANTE EL *ESTADO NOVO*

Durante la dictadura de António de Oliveira Salazar (1926-1974), el Estado Novo portugués desarrolló un complejo entramado ideológico que aspiraba a implantar un modelo de orden social orgánico. En este se exaltaba la honra, la obediencia y la fe, valores esenciales para la consolidación de la identidad nacional y la estabilidad del

10. Rovira y Pons, Pere: *La conservación preventiva de las pinturas murales in situ y en su exposición*. Gijón: Ediciones Trea, 2014, p. 23.

11. Monaci, Sara: «Nuevos medios de comunicación y patrimonio cultural. Los procesos de remediación», en Mateos Rusillo, Santos M. (coord.): *La comunicación global del patrimonio cultural*. Gijón, Trea, 2008, pp. 313-319.

país. El despliegue de propaganda y el sistema educativo tenían por misión inculcar dichos principios en cualquier estamento ciudadano, destacando el rol de la familia y, en particular, el de la madre como formadora de futuras generaciones. El objetivo era modelar a todos los segmentos etarios sin distinción. El planteamiento contaba con la proyección hacia el arte y la cultura popular, pues cada artista fue cooptado por el régimen para desempeñar un rol crucial: el de la difusión ideológica a través de lo visual para alinear el gusto estético con el poder estatal. Esta transmisión icónica que fusionaba valores rurales y conservadores era promovida, en primera instancia, por el organismo bajo la dirección del Secretario de Propaganda Nacional —SPN—

Se antoja necesario destacar la incorporación pedagógica moderna en la enseñanza artística oficial, influenciada por las escuelas internacionales de arte y diseño durante la dictadura. Esto fue clave en el desarrollo del muralismo, donde la geometría no solo organizaba las composiciones desde un punto de vista organizativo, sino que servía, además, de portadora de significados poético-didácticos. A pesar de ello existía un fuerte contraste entre el academicismo tradicional y las nuevas corrientes plásticas, dando lugar a la producción de proyectos complejos cargados de connotaciones semánticas, como afirma Vinicius Queiroz¹². Asimismo, este autor subraya el trabajo de artistas-pedagogos como Varela Aldemira o Severo Portela Júnior, quienes jugaron un importante papel en la difusión y reinterpretación de la geometría en la pintura mural. El primero de ellos, aunque crítico con ciertas reformas educativas, promovió la continuidad entre la tradición y las nuevas tendencias pictóricas, apostando por la fusión de influencias internacionales y locales de forma original.

Gomes jugó un papel fundamental en la renovación del muralismo¹³. Profesor de la Escuela de Bellas Artes de Oporto, su enfoque docente, cercano y flexible, fomentó entre el alumnado la experimentación y la innovación, contribuyendo al desarrollo de la pintura modernista entre las generaciones más jóvenes¹⁴. Si bien logró preservar cierto grado de autonomía estética, su trayectoria estuvo inevitablemente influenciada por la tensión entre su propia visión y las exigencias impuestas desde los organismos oficiales. Más allá de algunas exposiciones individuales puntuales en 1932, 1956 y 1965, su carrera expositiva se desarrollaría principalmente en los Salones Anuales de la Sociedad Nacional de Bellas Artes (1913-1930) y en las Exposiciones de Arte Moderno organizadas por el SPN/SIN¹⁵(1935-1951)¹⁶. Entre ambos periodos, también participaría en la exposición de los *5 independientes* (1923), evento que Dordio ayudó a organizar.

12. Queiroz, Vinicius: «Modernidade, Tradição e Ecletismo: A Geometria e os Murais Produzidos Durante o Estado-Novo», *Expressão Múltipla* (2023), pp. 221-223.

13. Cardoso, Susana: *Pintura Mural na cidade do Porto no Estado Novo*, vol. II. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013, pp. 19-20.

14. Muñoz, Ana Trinidad: *Introducción al Modernismo Pictórico Portugués: La Originalidad de Domínguez Álvarez (1906-1942)*, tesis doctoral, Universidad de Extremadura, 2024, pp. 258-259.

15. SPN: Secretariado de propaganda Nacional y SIN: Secretariado Nacional de Información, Cultura Popular y Turismo.

16. MNAC, [en línea] <https://www.museuartecontemporanea.gov.pt> [Consultado: 25 de septiembre, 2024].

Enfatizó su compromiso plástico en clave de renovación estética al integrar sus murales en proyectos arquitectónicos contemporáneos, mostrando con ellos una disrupción frente al oficialismo. En tal sentido, logró que se visualizaran en espacios porteños tan diferentes como el Café Rialto, el Tribunal de Justicia o el baptisterio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Estos murales llevados a cabo sobre una base técnica de mortero no solo embellecían los espacios, sino que, a su vez, suponían una incitación a la resistencia político-cultural en un contexto de falta de libertades. Sin embargo, algunas de estas obras fueron ocultadas o destruidas por estas mismas razones, subrayándose la tensión existente entre la expresión artística y la censura.

También participó activamente en el movimiento artístico de Oporto, contribuyendo de forma importante en la evolución de la plástica contemporánea, aunque siempre en un constante equilibrio con un contenido nacionalista. Esta ruptura con el academicismo dominante acabaría convirtiéndole en una figura clave del muralismo local. Sus propuestas se distinguen por la exploración de formas y técnicas innovadoras, centradas en la claridad y precisión visual, con elementos que interactuaban en el espacio y su propósito funcional, enriquecieron el ambiente estético y psicológico de aquellos entornos en los que intervino; además, sus propuestas convergen hacia una experiencia visual envolvente.

A nivel de documentación, según Sonia Cardoso¹⁷, se cuenta con diversos análisis sobre la conservación de los murales en los que se describen los factores de degradación que afectan hoy a su integridad patrimonial. Ofrece un archivo fotográfico estructurado con su propia nomenclatura, facilitando el acceso a las imágenes para así evaluar tanto el estado de conservación como la técnica empleada —elementos visuales, función, interacción entre formas de expresión, estética y psicología del espacio en el que se encuentran localizados—. Los murales de Dordio Gomes son relevantes tanto a nivel temático como técnico: costuras/jornadas, pigmentos empleados, estado de conservación, ubicación original en un contexto arquitectónico, decorativo y monumental específico, etc. Todos ellos son elementos esenciales para entender el significado y la función aplicadas en cada caso. Y, además, constituyen un testimonio valioso en el que la expresión plástica se erige como una herramienta crítica con la que documentar la cotidianidad cultural de la dictadura. Gomes trasciende el simple registro visual y conecta profundamente con las tradiciones emocionales de lo autóctono, logrando un equilibrio único entre narrativa, estética y mensaje.

El auge de las tecnologías emergentes en el ámbito de las humanidades ha abierto nuevos caminos que permiten, entre otras cuestiones, la visualización asistida y una mejor gestión de los bienes patrimoniales. La generación de gemelos digitales que actúan como una «presencia en la ausencia» de los objetos físicos¹⁸ plantea nuevos debates en torno a los modos tradicionales de documentar, analizar

17. Cardoso, Susana: *op. cit.*, p. 4

18. Staropoli, Laura; Acevedo, Verónica J.; Ávido, Daniela N.; Vitores, Marcos: «Reflexiones en la práctica de la arqueología digital: la construcción y comunicación del patrimonio cultural virtual», *Virtual Archaeology Review*, 14, n.º 29 (2023), pp. 118-135, [en línea], <https://doi.org/10.4995/var.2023.18347> [Consultado: 17 de marzo de 2025].

y conservar el patrimonio. La creación de un entorno interdisciplinario en el que confluyen diferentes especialidades de gestión hace posible —además de la función de registro— la gestación de fenómenos culturales que poseen su propia materialidad. El valor científico y la relevancia social de este proyecto, por ejemplo, deviene en beneficios inmediatos para la comunidad sobre la que se proyecta que, de inmediato, se vuelve protagonista.

TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS A LA PINTURA MURAL HISTÓRICA DE DORDIO GOMES

En las últimas décadas, la digitalización patrimonial ha avanzado significativamente, elevando los estándares de conservación de bienes históricos, arqueológicos y culturales. Estos métodos no solo reducen costos y aceleran procesos de registro, sino que también garantizan resultados precisos esenciales para el estudio, preservación digital y difusión del patrimonio. En este sentido, se han abierto nuevas posibilidades para la restauración y documentación de manera no invasiva.

La fotogrametría digital¹⁹ se ha consolidado como una herramienta clave para el análisis de características formales y estéticas, facilitando la conservación a través de gemelos digitales. Esta técnica permite, mediante múltiples fotografías, determinar la ubicación exacta de puntos en la superficie de un objeto, generando modelos tridimensionales. Su integración en la investigación patrimonial ha mejorado la accesibilidad y la difusión pública, además de optimizar la toma de decisiones a nivel científico con enfoques multiescalares que garantizan la calidad y compatibilidad de los datos extraídos²⁰.

Diversos estudios han demostrado el potencial de la digitalización y la fotogrametría en la conservación y análisis del arte mural. En la tumba tebana TT49 (Egipto), la digitalización permitió un estudio detallado de la estructura y los pigmentos sin comprometer la frágil capa pictórica²¹. En los enlucidos pintados de Amarna, el uso de fotogrametría posibilitó la diferenciación entre técnicas al fresco y al *secco* sin recurrir a métodos invasivos, permitiendo la visualización de capas y dimensiones a través de modelos 3D²². En el caso de las pinturas rupestres, la combinación de registros en 2D y 3D ha optimizado la interpretación volumétrica

19. Aunque el término «fotogrametría digital» se emplea en el presente artículo para aludir a los procedimientos contemporáneos basados en captura digital, procesamiento automatizado y modelado 3D mediante software, cabe señalar que esta expresión no implica una diferenciación metodológica fundamental respecto a la fotogrametría clásica. Ambos enfoques comparten los mismos principios técnicos de base; la distinción se utiliza únicamente con fines expositivos, para contrastar las herramientas, procesos y capacidades que caracterizan a las prácticas actuales frente a las analógicas previas.

20. Raco, Fabio: «From survey to integrated digital documentation of the cultural heritage of museums: A protocol for the anastylosis of archaeological finds», *Journal of Cultural Heritage*, 64 (2023), pp. 176-181, [en línea], <https://doi.org/10.1016/j.culher.2022.12.008> [Consultado: 16 de marzo de 2025].

21. Iamarino, María Laura; Neira Cordero, Eliana; Lovecky, Gabriela; Ojeda, Valeria: «Las pinturas murales de una tumba egipcia y su preservación», en *XIV Jornadas de Estudios e Investigaciones*, 2021, pp. 1-4.

22. Clinch, Alexandra: «Photogrammetry for the analysis of plaster technology and ancient painting techniques: A case study on painted plasters from Amarna, Egypt», *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, 32 (2024), [en línea], <https://doi.org/10.1016/j.daach.2023.e00307> [Consultado: 15 de marzo de 2025].

de los soportes pictóricos, identificando detalles, superposiciones y necesidades conservativas específicas²³.

La fotogrametría también ha sido clave en la conservación de murales históricos en contextos arquitectónicos diversos. En la Iglesia de Santa Marinha (Vila Marim, Portugal), se generaron mapas de deterioro que correlacionaban manchas biológicas con factores arquitectónicos y ambientales²⁴. Por otro lado, en las pinturas góticas de San Miguel de Droca (Zaragoza, España), la reconstrucción virtual permitió reunir digitalmente un conjunto mural disperso entre diferentes instituciones, facilitando su estudio y exhibición²⁵. Un enfoque similar se aplicó en la iglesia bizantina del Palazzo Simi (Bari, Italia), donde se superpusieron capas cromáticas interactivas sobre ortofotos del sitio arqueológico, revelando combinaciones de pigmentos utilizadas para sustituir colores costosos²⁶.

Finalmente, la fotogrametría ha demostrado ser una herramienta eficaz en la documentación del arte urbano efímero, permitiendo la preservación digital de murales y su impacto en el entorno a través de imágenes ortogonales de alta calidad²⁷. Estos estudios evidencian cómo las tecnologías digitales han revolucionado la conservación del patrimonio pictórico, proporcionando nuevas vías para su análisis, difusión y preservación a largo plazo.

Vital y Sylaiou²⁸ destacan que la documentación digital no solo contribuye a la preservación del patrimonio, sino que también fomenta la creación de aplicaciones interactivas que enriquecen la experiencia del usuario, promoviendo el aprendizaje y la divulgación cultural. Más allá de su función preventiva, la digitalización transforma la relación entre las obras y el público, permitiendo interacciones accesibles a través de modelos 3D.

Uno de los ejemplos más ambiciosos en este campo es la digitalización de la Capilla Sixtina, donde se han generado modelos en ultra alta resolución de los frescos de Miguel Ángel para su conservación y estudio. Este proceso permitió registrar cada detalle pictórico con precisión milimétrica, facilitando la restauración virtual y el acceso remoto al patrimonio sin necesidad de intervención física directa. Este proyecto marcó un hito en la integración de tecnologías de escaneo digital

23. Domingo Sanz, Ignacio; Villaverde Bonilla, Valentín; López Montalvo, Eva; Lerma, José Luis; Cabrelles, Miriam: «Reflexiones sobre las técnicas de documentación digital del arte rupestre: la restitución bidimensional (2D) versus la tridimensional (3D)», *Cuadernos de Arte Rupestre*, 6 (2013), pp. 21-32, <https://doi.org/10.6035/cuarte.2013.6.3>, [en línea], [Consultado: 17 de marzo de 2025].

24. Santos, João Pedro Silva Dias: *Metodología para o mapeo de fenómenos de biodeterioro por manchas negras...*, tesis de maestría, Universidade Católica Portuguesa, 2021, pp. 5-14.

25. Vita, Giuseppina Elena Elisa; Ruiz Bazán, Inmaculada: «Reflexión sobre la elaboración de un modelo tridimensional único de las pinturas góticas de la iglesia de San Miguel de Daroca (Zaragoza)...», en *Actas del I Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España*, 2020, pp. 397-403, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3891267> [en línea], [Consultado: 15 de marzo de 2025].

26. Fioretti, Giovanna; Tempesta, Giuseppe; Capotorto, Stefania; Eramo, Giuseppe: «Non-Invasive Characterisation of the Wall Paintings in the Byzantine Church of Palazzo Simi (Bari, Italy)», *Coatings*, 13, n.º 996 (2023), pp. 1-3, [en línea], <https://doi.org/10.3390/coatings13050996> [Consultado: 15 de marzo de 2025].

27. Rodríguez-Navarro, Pedro; Cabezos-Bernal, Pablo M.; Gil-Piqueras, Tomás: «Photographic Techniques for Urban Art Documentation», *Diseñarecon*, 13, n.º 24 (2020), pp. 23.2-23.15.

28. Vital, Rui; Sylaiou, Stella: «Digital survey: How it can change the way we perceive and understand heritage sites», *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, 24 (2022), pp. 2-7, [en línea] <https://doi.org/10.1016/j.daach.2021.e00199> [Consultado: 15 de marzo de 2025].

en la gestión del arte mural, sirviendo como referencia para futuras iniciativas²⁹. Asimismo, el proyecto *Diego Rivera's San Francisco Masterpiece: Virtual Preservation of Pan American Unity*³⁰, liderado por la San Francisco Art Institute y la Fine Arts Museums of San Francisco, ha permitido la creación de un gemelo digital interactivo del mural Pan American Unity (1940). A través de la fotogrametría y el escaneo láser, se ha logrado documentar en alta resolución esta obra monumental para su estudio y difusión total. Este caso demuestra cómo la digitalización no solo protege el patrimonio, sino que también lo expande a nuevos formatos narrativos y expositivos.

La fotogrametría es una técnica accesible y de bajo costo, con plataformas de código abierto donde alojar los modelos resultantes. No obstante, la calidad métrica suele subestimarse, motivo por el cual se han desarrollado estándares como los Principios de Sevilla (2017), que regulan la captura de datos y garantizan la fiabilidad geométrica del modelo final³¹. A pesar de estas ventajas, Magnani et al.³² señalan que su aplicación en el análisis histórico-artístico sigue siendo limitada en comparación con el ámbito arqueológico. Sin embargo, su potencial va más allá de la mera representación visual, permitiendo la extracción de datos métricos para evaluar estructuras, materiales y técnicas, resultando particularmente útil en el estudio de la pintura mural.

Dordio Gomes refleja un compromiso con la exploración teórica y la práctica de nuevas formas de expresión visual: la geometría, la abstracción y la trascendencia frente a los temas nacionales. Su capacidad para mezclar la tradición pictórica portuguesa con elementos formales de la modernidad, conservando, además, vínculos con modelos didácticos y formas del imaginario del siglo XIX, lo diferenciaba y fortalecía como artista³³. Sus murales portuenses no solo decoran espacios públicos; también cuentan historias y reflejan la realidad social circundante con una creatividad desbordante. Por tanto, la digitalización fotogramétrica se considera, en este caso, la mejor estrategia para la documentación, estudio, conservación y valorización del corpus de sus murales al fresco.

OBJETIVOS, MATERIALES Y MÉTODOS

En este trabajo se analizan los fundamentos metodológicos y técnicos de la digitalización de catorce murales *in situ* de gran formato seleccionados por el equipo de investigación, evaluando el impacto de la fotogrametría en la conservación patrimonial y en la generación de nuevas narrativas curatoriales. Los espacios

29. Fioretti, Giovanna: *op. cit.*, pp. 4-5.

30. Diego Rivera's San Francisco Masterpiece Virtual Preservation of «Pan American Unity», [en línea] <https://exhibits.stanford.edu/rivera/feature/3d-documentation-of-the-mural> [Consultado: 15 de marzo de 2025]. Fioretti, Giovanna: *op. cit.*, pp. 4-5.

31. Sebar, Laurent; Angelini, Elena; Grassini, Sabrina; Parvis, Marco; Lombardo, Luca: «A trustable 3D photogrammetry approach for cultural heritage», *IEEE* (2020), pp. 1-5, [en línea] <https://doi.org/10.1109/978-1-7281-4460-3> [Consultado: 17 de marzo de 2025].

32. Magnani, Michela; Douglass, Matthew; Schroder, Wally; Reeves, Jason; Braun, David R.: «The Digital Revolution to Come: Photogrammetry in Archaeological Practice», *American Antiquity* (2020), pp. 1-24, [en línea] <https://doi.org/10.1017/aaq.2020.59> [Consultado: 15 de marzo de 2025]

33. Queiroz, Vinicius: *op. cit.*, pp. 228-230.

FIGURA 2. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN IN SITU: CAPTURA FOTOGRAMÉTRICA DE LOS MURALES, OPORTO. Autoría propia (2024)

documentados comprenden la Câmara Municipal, el Tribunal da Relação, la Facultad de Bellas Artes, el antiguo Café Rialto (acceso restringido al público), el baptisterio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción (entrada limitada) y la Iglesia de los Redentoristas. La selección responde a criterios de representatividad plástica y urgencia patrimonial y tiene como objetivos principales:

- a. Documentar, mediante fotogrametría digital, el conjunto de murales al fresco realizados por Dordio Gomes en Oporto, generando modelos tridimensionales de alta resolución y precisión métrica.
- b. Evaluar el impacto de las tecnologías computacionales en el análisis de datos extraídos de la digitalización fotogramétrica para la conservación preventiva del patrimonio mural en riesgo.
- c. Analizar las obras desde una doble perspectiva: técnico-material, identificando patrones de deterioro, cualidades formales y estéticas, así como las posibilidades de activación museográfica que derivan de ellas.
- d. Reflexionar sobre el rol de la fotogrametría como medio para la relectura y resignificación del mural en contextos patrimoniales contemporáneos.
- e. Explorar las posibilidades de visualización e interpretación curatorial, derivadas de la propia documentación digital de los murales (nube de puntos, malla, textura, renderizado, proyección).
- f. Proponer un modelo metodológico replicable y aplicable a otros contextos patrimoniales que se centren en el estudio exclusivo de la pintura mural como manifestación plástica de alto valor patrimonial, compartiendo conocimiento al respecto con el público en general (no solo académico).

Es necesario subrayar que el proceso que se va a explicar a continuación va más allá de la simple recolección de datos, siguiendo un proceso de trabajo estipulado por los protocolos establecidos en los *Principios de Sevilla* (2017), anteriormente nombrados: (1) obtención de datos por captura fotogramétrica (estereopares); (2) proceso de datos en software Capturing Reality; (3) obtención de los modelos 3D; (4) postproceso y limpieza; (5) optimización de modelos (reproyección de textura en Capturing Reality, retología de malla con Instant Meshes y baking de texturas

en Blender 3D); (6) extracción de renders en alta definición (16K) para proyección y definición 1080HD para animación interactiva; (7) difusión de modelos 3D en la plataforma Sketchfab³⁴.

La captura de imágenes se realizó con una cámara Canon EOS1300D (sensor CMOS APS-C de 18 MP y procesador DIGIC 4+), ajustada con distancia focal de 34 mm, ISO 3200–6400, diafragma f/8.0 y velocidad de obturación 1/160 s en modo manual. Esta configuración permitió registrar detalles como grietas, texturas y pinceladas incluso en condiciones lumínicas adversas. Para optimizar el brillo sin pérdida de definición, se realizaron pruebas previas y ajustes de ISO, complementados con una carta de color Calibrite ColorChecker Classic, garantizando una reproducción cromática fiel (FIGURA 2).

TABLA 1. MURALES DIGITALIZADOS, LOCALIZACIÓN, DIMENSIONES Y NÚMERO DE CAPTURAS (MEDIDAS OBTENIDAS DE LOS MODELOS). AUTORÍA PROPIA (2024).

Mural	Localización	Dimensiones (m)	Número de capturas
<i>O Apostolado do Maduré – Índia</i> (1947)	Baptisterio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción	1,97302 m largo x 2,99921 m alto	1374
<i>Evangelização da África portuguesa</i> (1947)	Baptisterio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción	1,94369 m largo x 2,98502 m alto	1096
<i>Cristianização da Península Ibérica</i> (1947)	Baptisterio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción	1,9533 m largo x 2,94878 m alto	1152
<i>Tunc Veniet Jesus a Galilean</i> (1947)	Baptisterio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción	1,95923 m largo x 2,9689 m alto	1486
<i>As missões católicas no Brasil</i> (1947)	Baptisterio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción	1,94116 m largo x 2,99902 m alto	2030
<i>Cortes de Leiria de 1254</i> (1961)	Palacio de Justicia de Oporto	8,7357 m largo x 2,72658 m alto	845
<i>Cortes de Coimbra em 1385 – Eleção de D. João</i> (1961)	Palacio de Justicia de Oporto	8,89353 m largo x 2,77038 m alto	1106
<i>As Artes</i> (1944)	Club BCP Millennium (antiguo Café Rialto)	3,69112 m largo x 1,8071 m alto	414
<i>A Alegria da Vida</i> (1944)	Club BCP Millennium (antiguo Café Rialto)	3,41633 m largo x 1,80454 m alto	307
<i>A Dilatação Geográfica</i> (1957)	Cámara Municipal de Oporto	2,22086 m largo x 3,81003 m alto	455
<i>As Origens</i> (1957)	Cámara Municipal de Oporto	2,24536 m largo x 3,80389 m alto	379
<i>O Porto Romântico, evocando Camilo Castelo Branco</i> (1957)	Cámara Municipal de Oporto	2,17039 m largo x 3,81512 m alto	490
<i>Assensão da Virgem</i> (1952)	Misioneros Redentoristas	Medidas variables (ya que se sitúa en un arco de difícil acceso)	1130
<i>O mito de Prometeu</i> (1954)	Facultad de Bellas Artes de Oporto	2,89892 m largo x 3,61459 m alto	575

34. La publicación de los modelos tridimensionales se realizó a través de Sketchfab, plataforma en línea de visualización 3D de acceso gratuito y funcionalidades limitadas. Su elección responde a criterios de accesibilidad técnica, difusión interactiva y compatibilidad multiplataforma, reconociendo las limitaciones que presenta respecto a los principios de preservación a largo plazo y apertura de la ciencia abierta. Sobre las limitaciones de Sketchfab en relación con los principios de la ciencia abierta, véase <https://sketchfab.com/feed>.

FIGURA 3. CORPUS MURAL DE LOS CATORCE MURALES DIGITALIZADOS DE DORDIO GOMES. Autoría propia (2025).

Los catorce murales, en su mayoría de gran formato, exigieron estrategias específicas según su ubicación. Se emplearon trípodes y pértigas con disparadores remotos para capturar zonas elevadas, garantizando un solape del 60-70 % entre imágenes y combinando ángulos horizontales y oblicuos. Uno de los mayores desafíos fue

la escala vertical (FIGURA 3 Y TABLA 1). En el caso del mural situado en el arco de la Iglesia de los Redentoristas, la altura dificultó el acceso, limitando la precisión de las mediciones. Sin embargo, en el resto de los murales, la fotogrametría permitió obtener modelos tridimensionales con un margen de error inferior a un centímetro, validando sus dimensiones reales en Capturing Reality.

Para los murales del antiguo Café Rialto, se diseñó un sistema de captura distribuido en 5-6 niveles de altura y 12-13 segmentos horizontales por mural, asegurando solape del 60 % y ángulos de inclinación entre 20° y 30°, adaptados a las superficies curvas (FIGURAS 4 Y 5). Las imágenes se tomaron en formato RAW y JPEG (3456 × 5184 px, 72 ppp) y se importaron a Capturing Reality 1.4 para alineación automática mediante algoritmos de detección de puntos clave. Se generó una nube de puntos

Leticia Crespillo (2023)

FIGURA 4. ESTRATEGIA DE CAPTURA FOTOGRAMÉTRICA PARA LOS MURALES DEL BCP MILLENNIUM (ANTIGUO CAFÉ RIALTO). Autoría propia (2024)

Leticia Crespillo (2023)

FIGURA 5. VISUALIZADO 3D DE LA DISPOSICIÓN CURVA DE LOS MURALES SITUADOS EN EL BCP MILLENNIUM: LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO. Autoría propia (2023)

en modo normal y se construyó la malla poligonal tras ajustar la resolución. Dado el elevado número de polígonos, se aplicó una reducción progresiva con Simplify Tool (FIGURA 6).

FIGURA 6. COMPARATIVA DE LAS FASES/VISUALIZACIONES EN CAPTURING REALITY DEL MODELO 3D: NUBE DE PUNTOS, MALLA Y TEXTURA FINAL. Autoría propia (2024)

Además del corpus inicial, en febrero de 2025 se llevó a cabo la redigitalización de los murales de la Cámara Municipal de Oporto, así como el registro técnico de un panel individual al fresco de 1x1 m, con el objetivo de completar el conjunto de obras y disponer de una muestra controlada para análisis comparativos (FIGURA 7).

FIGURA 7. DIGITALIZACIÓN 2025 DEL PANEL DE BACO Y DEL CUARTO MURAL DE LA CÁMARA MUNICIPAL PARA ESTUDIOS DE PIGMENTO Y DETERIORO. Autoría propia (2025)

Para garantizar el rendimiento en plataformas interactivas, se utilizó Instant Meshes para retopología automática, reduciendo los modelos finales a 125.000 triángulos y 62.500 vértices. Posteriormente, se realizó el baking de texturas en *Blender 4.2 LTS*, transfiriendo los detalles del modelo de alta densidad al optimizado, generando mapas Diffuse, Normal y Ambient Occlusion a resolución 4096×4096 px. Los modelos se exportaron en formato OBJ, con texturas en PNG, asegurando compatibilidad multiplataforma. Se generaron renders en 16K para proyecciones expositivas y versiones en 1080p para animaciones. Finalmente, los modelos fueron publicados en Sketchfab, donde la optimización geométrica permitió reducir tiempos de carga y mejorar la experiencia del usuario (FIGURAS 8 Y 9).

FIGURA 8. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DE MURAL (EJEMPLO VISUAL): RETOPOLOGÍA Y BAKEADO DE TEXTURAS. Autoría propia (2024)

FIGURA 9. INSPECCIÓN DEL MODELO 3D EN SKETCHFAB: VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DEL MURAL OPTIMIZADO Y ACCESIBLE. Autoría propia (2024)

La resolución alcanzada (183 $\mu\text{m}/\text{píxel}$) posibilitó una visualización precisa de las superficies murales y una representación flexible para distintos formatos de proyección. Esta densidad de información posibilitó el estudio de la microtopografía superficial y la distribución de relieves, generando datos cuantitativos sobre desniveles, texturas, irregularidades y variaciones cromáticas, esenciales para el diseño de futuras intervenciones conservativas y la planificación de estrategias de conservación preventiva a largo plazo. Y, a partir de esta base, se desarrolló un análisis multiescalar innovador sobre la nube de puntos y las texturas, integrando procesamiento geométrico y cromático mediante herramientas de Python. Este método experimental, complementado con los análisis físicos y químicos realizados por la restauradora Patrícia Monteiro, nos ayudó a extraer los valores cromáticos (HEX) de cada punto³⁵, asignarlos a una paleta de pigmentos históricos y generar una cartografía tridimensional de pigmentación y vulnerabilidad.

El análisis incluyó cálculos de curvatura gaussiana y media, aplicación de filtros gaussianos para suavizar datos, y técnicas de clustering (K-Means, DBSCAN) para segmentar patrones cromáticos y topográficos. A partir de un set de datos maestro con coordenadas X, Y, Z, color HEX, pigmento y vulnerabilidad, se calculó un índice de riesgo de degradación como producto entre elevación normalizada y vulnerabilidad pigmentaria. Este índice nos ayudó a construir una imagen tridimensional del riesgo, identificando las áreas más susceptibles al deterioro. Las visualizaciones incluyeron mapas 2D, modelos 3D y gráficos estadísticos que relacionan vulnerabilidad media, desviación estándar y número de puntos por pigmento. Esta aproximación interdisciplinaria constituye una herramienta no invasiva de gran valor para el diagnóstico, conservación y difusión de los murales, integrando la documentación digital con las necesidades de la conservación material.

PRECISIÓN MÉTRICA Y CALIDAD VISUAL DE LOS MODELOS 3D: DETALLES TÉCNICOS Y CONSTRUCTIVOS

Gracias al flujo técnico descrito, los modelos tridimensionales obtenidos presentan un nivel de precisión excepcional, permitiendo identificar irregularidades superficiales, costuras y jornadas de trabajo, facilitando el estudio de la técnica de mortero fresco utilizada por Gomes. Asimismo, se detectaron alteraciones cromáticas provocadas por barnices aplicados en intervenciones anteriores, como, por ejemplo, en los murales del Café Rialto, donde estas capas añadidas generaron una tonalidad amarillenta claramente visible en la reconstrucción digital. Estos hallazgos permiten reinterpretar las condiciones materiales y constructivas de los murales, abriendo hipótesis sobre los procesos de ejecución, secuencias de trabajo y decisiones técnicas adoptadas por Gomes. La distribución localizada de

35. Un código HEX (hexadecimal) es una notación que emplea el sistema numérico de base 16 para representar valores numéricos o de datos. A diferencia del sistema decimal, que utiliza los dígitos del 0 al 9, el sistema hexadecimal combina los dígitos 0-9 y las letras A-F, donde A equivale a 10 y F a 15. Este formato es ampliamente utilizado en informática y programación, siendo especialmente común para codificar colores digitales y referenciar direcciones de memoria.

FIGURA 10. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MURAL: TEXTURA PICTÓRICA Y RELIEVE DE LA SUPERFICIE EN ALTA DEFINICIÓN (COSTURAS Y JORNADAS). Autoría propia (2025)

costuras y discontinuidades sugiere fases diferenciadas de aplicación o ajustes estructurales *in situ*, mientras que las irregularidades topográficas detectadas en las mallas aportan información sobre la interacción entre soporte arquitectónico y superficie pictórica (FIGURA 10).

La densidad de las nubes de puntos alcanzada, unida a la posibilidad de visualizar las mallas sin textura, permitió identificar zonas de desgaste, acumulaciones o depresiones anómalas. Aunque estas no constituyen daños manifiestos, plantean indicadores tempranos de vulnerabilidad material. Esta información constituye una base técnica preliminar para el diseño de futuras intervenciones conservativas y refuerza el potencial del modelo 3D como herramienta de análisis no invasivo. La reducción progresiva del número de polígonos (de millones a cifras gestionables) posibilitó la publicación interactiva de los modelos sin sacrificar detalles críticos, facilitando su consulta en línea por parte de conservadores, investigadores y público general. La calidad de las proyecciones derivadas asegura su aplicación en procesos de mediación cultural y proyectos museográficos, a la vez que mantiene su valor como registro técnico validado.

Además de los resultados técnicos derivados del modelo tridimensional, se realizaron mediciones espaciales validadas mediante elementos de escala humana, generando visualizaciones comparativas que confirman la fiabilidad métrica de las reconstrucciones digitales. Estas pruebas se realizaron con modelos de cuerpo humano escaneados en 3D (altura de referencia: 1,621 m), colocados junto a los murales virtualizados en diferentes configuraciones espaciales. Este procedimiento permitió verificar las proporciones relativas y absolutas del mural. Así, se garantizó la fiabilidad métrica del modelo tridimensional para su aplicación en contextos museográficos y conservativos.

El proceso de documentación técnica parte, además, de las mediciones iniciales recogidas por Laura Castro³⁶, quien sistematizó las dimensiones y características espaciales de los murales de Dordio Gomes, proporcionando un marco de referencia esencial para el ajuste y validación de las reconstrucciones digitales realizadas en este estudio. La integración de estas mediciones iniciales permitió contrastar los modelos tridimensionales generados mediante fotogrametría con las dimensiones físicas registradas previamente, asegurando su fiabilidad métrica. Las imágenes obtenidas (FIGURA 11) muestran claramente la coherencia dimensional entre los datos registrados digitalmente y las medidas documentadas por Castro, reafirmando así, la precisión del modelo y su potencial como herramienta de trabajo interdisciplinar.

FIGURA 11. COMPARACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS REGISTRADAS POR CASTRO (2021) Y LAS OBTENIDAS MEDIANTE FOTOGRAMETRÍA, VALIDADA MEDIANTE UN MODELO HUMANO 3D A ESCALA REAL. Autoría propia (2025)

Por tanto, estas representaciones a escala real sirven como base para el diseño preliminar del recorrido museográfico a partir de los renders obtenidos, facilitando, no solo el estudio del impacto visual de dichos murales, sino también, la propia ergonomía y la accesibilidad de nuestro entorno de mediación cultural (sala de exposición de la Facultad de Bellas Artes de Oporto) como lugar de encuentro.

36. Véase: Castro, Laura: *Dordio Gomes (1890-1976)*. Porto: Universidade do Porto, 2021.

Los renders generados en 16K y 4K serán empleados en la exposición final del proyecto, recreando la disposición espacial original de los murales. Las versiones en 1080HD se utilizarán con fines docentes en el Máster en Imagen y Sonido de la Universidad Católica de Portugal, donde los estudiantes desarrollarán animaciones experimentales basadas en las obras de Gomes para la exhibición prevista en los meses de abril y mayo de 2026 en el pabellón expositivo de la Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (frente al lugar donde se encuentra el mural de Prometeo). Esta estrategia curatorial se fundamenta en experiencias anteriores, como *Lautrec* (Geoff Dunbar, 1974), *Eine Murul* (Pritt Pärn, 1988), la animación estudiantil sobre *Le Déjeuner sur l'Herbe* (2011) o *The Battle of San Romano* (Georges Schwizgebel, 2017), que demostraron cómo la animación puede activar la implicación del público en la lectura de obras patrimoniales. De esta forma, los modelos 3D no solo constituyen un registro fiel del objeto patrimonial. También representan un resultado proyectable como instrumento estratégico para la gestión, planificación y difusión del patrimonio mural.

ESTUDIO CONTROLADO DEL PANEL 1x1 M (BACO): ANÁLISIS MICROTOPOGRÁFICO, CLASIFICACIÓN CROMÁTICA Y ESTUDIO DE PIGMENTOS, RELIEVE Y DEGRADACIÓN

En el caso del panel individual registrado en 2025, el análisis detallado de la nube de puntos, posteriormente rasterizada, ha permitido identificar irregularidades superficiales, cuantificar deformaciones y generar datos comparativos con el resto del corpus. Este modelo reducido ha servido como muestra de control para evaluar el estado de conservación y afinar los métodos de análisis técnico y predictivo (FIGURA 12).

Más allá de la obtención de modelos 3D, el análisis de estos resultados ha revelado detalles estructurales y técnicos invisibles a simple vista, como microelevaciones, costuras y jornadas de trabajo del artista, así como la estratigrafía pictórica o intervenciones previas. Las nubes de puntos generadas presentaron una densidad adecuada para capturar irregularidades sutiles, lo que resulta clave para evaluar el estado de conservación y planificar futuras intervenciones. La reducción progresiva del número de polígonos (de millones a cifras fácilmente gestionables) ha hecho posible la publicación y consulta web de los modelos sin sacrificar la calidad de las texturas. La visualización de las mallas sin textura ha permitido analizar el relieve físico generado durante la ejecución, aportando una nueva perspectiva sobre el proceso técnico de Gomes sin necesidad de contacto directo con la obra.

Mediante el uso combinado de CloudCompare, QGIS y librerías en Python (Matplotlib, Numpy, Seaborn, Rasterio, XGBoost, OpenCV, Scipy, Scikit-learn, entre otras), se ha podido analizar la distribución de microelevaciones. Se pudo extraer un archivo CSV con coordenadas X, Y, Z y valores cromáticos derivados de la textura original, códigos HEX y posterior clasificación de pigmentos. Tras la normalización de los valores de altura (Z) entre [0 y 1] se llevó a cabo una asignación automatizada de pigmentos basada en la frecuencia de colores y su correspondencia

con paletas históricas. Esto posibilitó calcular métricas de vulnerabilidad y degradación pigmentaria con base en una muestra de 50.000 puntos (a los que se le pudo asignar un pigmento probable al 87,23% de los puntos, empleando correspondencias automatizadas basadas en la gama pantone del propio mural), proporcionando un primer acercamiento cuantitativo del posible riesgo de deterioro mural para futuras conservaciones (FIGURA 13).

Igualmente, esta correlación entre color, altura y pigmento indica diferencias notables en los niveles de superficie mural, posiblemente asociadas con la propia aplicación del mortero, técnicas de aplicación material, condiciones ambientales o intervenciones pasadas que nos ayudan a observar patrones de degradación no observables a simple vista. La clusterización de datos revela relieves diferenciados tanto estructurales como cromáticos, aportando información clave sobre la técnica de ejecución y los procesos de degradación.

El filtrado gaussiano aplicado sobre los valores de elevación suavizó las irregularidades de la superficie y resaltó patrones significativos, como zonas con mayor grosor de pigmento o áreas afectadas por erosión diferencial. Esta combinación de fotogrametría y análisis rasterizado permitió detectar patrones de desgaste no visibles a simple vista, esenciales para una planificación conservativa focalizada. Además, se generó un mapa de elevaciones interpoladas que facilita la interpretación tridimensional del relieve, clave para futuras reconstrucciones digitales de áreas dañadas. Este análisis permitió inferir la continuidad de formas y texturas originales a partir de los datos disponibles, identificando zonas de desgaste, densidad de material y alteraciones cromáticas.

Además de los mapas descritos, se generaron visualizaciones complementarias que incluyen: un mapa de variación cromática adaptativa y un mapa de variación logarítmica, los cuales permitieron explorar diferencias sutiles en la intensidad de color entre áreas pigmentadas, revelando zonas de pérdida o alteración no homogénea. La interpolación de elevaciones se realizó mediante diferentes métodos (cúbica, corregida y OpenCV). Esto generó tres capas de comparación que reforzaron la lectura espacial al suavizar y corregir artefactos de la nube original. La superposición de los mapas de elevación interpolada y variación cromática permitió identificar correspondencias entre irregularidades físicas y alteraciones cromáticas, lo que sugiere interacciones entre relieve, desgaste y pigmentación.

La clasificación final de pigmentos mediante clusterización (K-means, DBSCAN) fue visualizada como mapas de agrupación por pigmento, confirmando la existencia de al menos seis clusters estructuralmente diferenciados, algunos coincidentes con las áreas previamente reconocidas como intervenidas o restauradas. La distribución 3D de riesgo de degradación según pigmento permitió mapear espacialmente las zonas de mayor vulnerabilidad, alcanzando un 8,2 % de superficie en riesgo alto. Todos los resultados se integraron en una superficie tridimensional interpolada suavizada y una versión corregida que facilitaron la generación de visualizaciones accesibles para interpretación museográfica y difusión científica. Estas representaciones ofrecen una plataforma visual comprensible tanto para especialistas como para públicos generales, y constituyen una herramienta complementaria para la planificación de estrategias de conservación preventiva.

Flujo metodológico para el análisis cromático, pigmentario y de vulnerabilidad del mural rasterizado

FIGURA 12. DIAGRAMA DEL FLUJO METODOLÓGICO SEGUIDO PARA ANÁLISIS CROMÁTICO, PIGMENTARIO Y DE VULNERABILIDAD DEL MURAL RASTERIZADO. Autoría propia (2025)

Aunque estos resultados son preliminares, abren la puerta a un análisis sistemático de posibles riesgos en cuanto a la conservación de murales históricos haciendo uso de análisis de datos masivos y tecnologías computacionales

Filtrado Gaussiano

FIGURA 13. ANÁLISIS MULTIESCALAR DEL PANEL 1X1. CLASIFICACIÓN DE PIGMENTOS Y FILTRADO (PROCESO COMPLETO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFÉTRICA, MODELO, RASTERIZADO, ASIGNACIÓN DE PIGMENTO-PUNTOS NUBE (PANTONE/HEX) Y CÁLCULOS 2D/3D. Autoría propia (2025)

reproducibles y escalables, especialmente relevante en contextos donde el acceso físico o las intervenciones directas son limitadas. Esta metodología de análisis, además, favorece la creación y aplicación de modelos predictivos basados en el

aprendizaje automático orientados a la detección anticipada de zonas críticas en función del tipo de pigmento, su degradación estimada y su localización, integrándose como herramienta de apoyo en planes de conservación preventiva, restauración selectiva o toma de decisiones museográficas.

En definitiva, el impacto del proyecto trasciende la preservación visual. Abre nuevas vías en la curaduría digital y el análisis interdisciplinar del arte mural, proponiendo una metodología que actúa como punto de partida para futuras estrategias de conservación, investigación y mediación. La metodología y los resultados obtenidos propuestos en este texto y derivados de esta muestra controlada constituyen no solo un caso de estudio aislado, sino una base experimental replicable que podrá aplicarse al análisis multiescalar del resto del corpus mural, ampliando así su potencial como herramienta de diagnóstico, documentación y planificación conservativa integral. En tal sentido, la digitalización se consolida no solo como una herramienta técnica, sino también como un vehículo de transferencia, difusión y concienciación patrimonial desde una perspectiva académico-científica.

CONCLUSIONES

El proceso de digitalización fotogramétrica de los murales de Dordio Gomes tiene y tendrá un impacto significativo en el campo de la curaduría digital. El esfuerzo por registrar estas obras no se ha limitado a la creación de un repositorio tridimensional, sino que ha abierto nuevas vías para la investigación, la preservación, la difusión, el acceso y la reinterpretación del patrimonio mural. La integración de tecnologías computacionales avanzadas con objetivos artísticos y culturales configura una metodología innovadora que permite a los especialistas en historia del arte acceder a dimensiones técnicas y simbólicas antes inaccesibles en el ámbito museográfico.

La creación de gemelos digitales de alta fidelidad actúa como registro permanente para obras expuestas al deterioro, la intervención o la desaparición. Estas réplicas tridimensionales no solo conservan con precisión cada detalle de las pinturas, sino que se convierten en herramientas clave para la restauración, al permitir la comparación diacrónica del estado de conservación y la planificación de intervenciones informadas. El estudio del panel IXI m, que conserva el pantone cromático original del artista, ha sido esencial para comprender su paleta pictórica y establecer criterios comparativos con el resto de murales de mayor escala a través del análisis computacional.

La redigitalización de los murales de la Cámara Municipal de Oporto, incluyendo aquel que sufrió una pérdida de materia por falta de prevención y humedad, ha completado el corpus digitalizado. Este trabajo ha permitido evaluar restauraciones previas y diseñar estrategias de conservación futuras basadas en datos objetivos extraídos de los modelos 3D. *Lime, Pigments, and Pixels – Bringing Modern Mural Heritage Back to Public Life* evidencia el potencial transformador de la curaduría digital. La implementación de gemelos digitales en contextos museográficos ofrece experiencias inmersivas que trascienden la exposición contemplativa tradicional. La combinación de estrategias virtuales interactivas permite explorar los murales

en detalle y en su contexto espacial original reconstruido, eliminando barreras geográficas o físicas y democratizando el acceso al patrimonio.

Los análisis computacionales avanzados aplicados a las nubes de puntos han revelado información precisa sobre la topografía mural y su estado de conservación. La distribución de elevaciones y el uso de filtros gaussianos han permitido detectar irregularidades, mientras que la interpolación de superficies ha facilitado la reconstrucción digital de zonas dañadas, aportando nuevas herramientas para la planificación conservativa. Desde la perspectiva de la preservación patrimonial, el proyecto ha abordado de forma eficaz las tensiones entre la conservación *in situ* y la necesidad de divulgar el conocimiento a escala global. Los murales de Gomes, profundamente integrados en los espacios arquitectónicos que los albergan, requieren una estrategia que respete su dimensión simbólica y contextual. La documentación digital y las estrategias curatoriales aplicadas en este proyecto permiten preservar tanto su materialidad como sus valores intangibles y su propósito artístico original.

En definitiva, este esfuerzo ofrece un modelo replicable y escalable para afrontar retos similares en otros entornos patrimoniales. La curaduría digital participativa e interactiva permite una exploración integral de las obras: desde el análisis técnico de pigmentos hasta la contextualización crítica. La animación de los murales no solo introduce nuevas narrativas en la museografía contemporánea, sino que propone un enfoque transdisciplinar que conecta ciencia, arte, tecnología y comunidad.

Así, este proyecto no solo beneficia a investigadores y estudiantes, sino que involucra activamente a la ciudadanía, fomentando la concienciación patrimonial y la valoración colectiva del legado cultural. La preservación del pasado, en este caso, se convierte también en una herramienta para el pensamiento crítico, la experimentación artística y la construcción de memorias compartidas.

REFERENCIAS

- Cardoso, Susana: *Pintura mural na cidade do Porto no Estado Novo*, vol. II. Porto, tesis de maestría, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013.
- Castro, Laura: *Dordio Gomes (1890-1976)*. Porto, Universidade do Porto, 2021.
- Clinch, Alexandra: «Photogrammetry for the analysis of plaster technology and ancient painting techniques: A case study on painted plasters from Amarna, Egypt», *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, vol. 32 (2024), [en línea], <https://doi.org/10.1016/j.daach.2023.e00307> [Consultado: 15 de marzo de 2025].
- Domingo Sanz, Ignacio; Villaverde Bonilla, Valentín; López Montalvo, Eva; Lerma, José Luis y Cabrelles, Miriam: «Reflexiones sobre las técnicas de documentación digital del arte rupestre: la restitución bidimensional (2D) versus la tridimensional (3D)», *Cuadernos de Arte Rupestre*, n.º 6 (2013), pp. 21-32, [en línea], <https://doi.org/10.6035/cuarte.2013.6.3> [Consultado: 17 de marzo de 2025].
- Fioretti, Giovanna; Tempesta, Giuseppe; Capotorto, Stefania; Eramo, Giuseppe: «Non-invasive characterisation of the wall paintings in the Byzantine church of Palazzo Simi (Bari, Italy)», *Coatings*, vol. 13, n.º 996 (2023), pp. 1-5, [en línea], <https://doi.org/10.3390/coatings13050996> [Consultado: 15 de marzo de 2025].
- Iamarino, María Laura; Neira Cordero, Eliana; Lovecky, Gabriela y Ojeda, Valeria: «Las pinturas murales de una tumba egipcia y su preservación», en *XIV Jornadas de Estudios e Investigaciones*. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2021.
- Magnani, Michela; Douglass, Matthew; Schroder, Wally; Reeves, Jason y Braun, David R.: «The digital revolution to come: photogrammetry in archaeological practice», *American Antiquity* (2020), pp. 1-24, [en línea], <https://doi.org/10.1017/aaq.2020.59> [Consultado: 15 de marzo de 2025].
- MNAC: «Dordio Gomes», Museu Nacional de Arte Contemporânea, [en línea], disponible en: <https://www.museuartecontemporanea.gov.pt> [Consultado: 25 de septiembre de 2024].
- Monaci, Sara: «Nuevos medios de comunicación y patrimonio cultural. Los procesos de remediación», en Santos M. Mateos Rusillo (coord.), *La comunicación global del patrimonio cultural*. Gijón, Trea, 2008, pp. 309-338.
- Morales Vargas, María de Lourdes: «Relatos a la espera. Muralismo urbano en los espacios públicos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas», *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, vol. 18, n.º 1 (2019), pp. 61-81, [en línea], <https://doi.org/10.29043/liminar.v18i1.687> [Consultado: 16 de marzo de 2025].
- Muñoz, Ana Trinidad: *Introducción al modernismo pictórico portugués: la originalidad de Domínguez Álvarez (1906-1942)*, tesis doctoral, Universidad de Extremadura, 2024.
- Raco, Fabio: «From survey to integrated digital documentation of the cultural heritage of museums: A protocol for the anastylosis of archaeological finds», *Journal of Cultural Heritage*, vol. 64 (2023), pp. 176-186, [en línea], <https://doi.org/10.1016/j.culher.2022.12.008> [Consultado: 16 de marzo de 2025].
- Queiroz, Vinicius: «Modernidade, Tradição e Eclétismo: A Geometria e os Murais Produzidos Durante o Estado-Novo», *Expressão Múltipla* (2023), pp. 221-236.
- Rodríguez-Navarro, Pedro; Cabezos-Bernal, Pablo M. y Gil-Piqueras, Tomás: «Photographic techniques for urban art documentation», *Disegnarecon*, vol. 13, n.º 24 (2020), pp. 23.2-23.15, [en línea], <https://doi.org/10.20365/disegnarecon.24.2020.3> [Consultado: 15 de marzo de 2025].
- Rovira y Pons, Pere: *La conservación preventiva de las pinturas murales in situ y en su exposición*. Gijón, Ediciones Trea, 2014.
- Santos, João Pedro Silva Dias: *Metodologia para o mapeo de fenómenos de biodeterioro por manchas negras...*, tesis de maestría, Universidade Católica Portuguesa, 2021.

- Sebar, Laurent; Angelini, Elena; Grassini, Sabrina; Parvis, Marco y Lombardo, Luca: «A trustable 3D photogrammetry approach for cultural heritage», *IEEE* (2020), pp. 1-5, [en línea], <https://doi.org/10.1109/978-1-7281-4460-3> [Consultado: 17 de marzo de 2025].
- Staropoli, Laura; Acevedo, Verónica J.; Ávido, Daniela N. y Vitores, Marcos: «Reflexiones en la práctica de la arqueología digital: la construcción y comunicación del patrimonio cultural virtual», *Virtual Archaeology Review*, vol. 14, n.º 29 (2023), pp. 118-135, [en línea]; <https://doi.org/10.4995/var.2023.18347> [Consultado: 17 de marzo de 2025].
- Temudo, Ana y Castro, Laura: «Júlio Resende: a self-curating artist», en Ana Temudo y Luís Castro (eds.), *Artists' legacies. Preservation, study, dissemination, institutionalisation*. Lisboa, Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, 2021, pp. 206-218
- Venegas García, Carlos y Barrainkua Legido, Ane: *Pintura mural. Características, recorrido histórico y factores de deterioro*. Madrid, Síntesis, 2021.
- Vita, Giuseppina Elena Elisa y Ruiz Bazán, Inmaculada: «Reflexión sobre la elaboración de un modelo tridimensional único de las pinturas góticas de la iglesia de San Miguel de Daroca (Zaragoza)...», en *Actas del I Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España*, 2020, pp. 397-403, [en línea], <https://doi.org/10.5281/zenodo.3891267> [Consultado: 15 de marzo de 2025].
- Vital, Rui y Sylaiou, Stella: «Digital survey: How it can change the way we perceive and understand heritage sites», *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, vol. 24 (2022), pp. 1-7, [en línea], <https://doi.org/10.1016/j.daach.2021.e00199> [Consultado: 15 de marzo de 2025].